

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 3 **2024**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 3 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 3

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

VOLUME 2, ISSUE 3

TOSHKENT-2024

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'MUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2024-3>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor

Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belarusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sul-tonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)

Ma'mun Universiteti NTM

Нуржонов Арслон Отаназарович
ТАЪЛИМ КЕЛАЖАГИ: МАЪМУН УНИВЕРСИТЕТИДА ИННОВАЦИОН ҲОЯЛАР.....8

FILOLOGIYA

1. Omanboyeva Aziza Doniyor qizi
TURLI DINIY TA'LIMOTLARDA "ZUHD" TUSHUNCHASIGA DOIR QARASHLARNI
O'RGANISHNING AYRIM DOLZARB MASALALARI//.....11

2. Shomurodova Maftuna
SADRIDDIN AYNII YARATGAN DARSLIKLAR XUSUSIDA.....15

3. Ismailova Feruza Ismailovna
MAQOL VA MATALLARDA QOFIYA VA MA'NO.....19

4. Karimov Hikmatbek Anvar o'g'li
RUS XALQI SHAKLLANISHINI ILK BOSQICHDAGI TIL VAZIYATI.....24

5. Raximbayev Musobek Komiljon o'g'li
OGAHIY "TA'VIZU-L-OSHIQIN" DEVONINING MATN KORPUSINI
SHAKILLANTIRISHDA MA'LUMOTLAR BAZASIDAN FOYDALANISH.....29

IQTISODIYOT

1.Файзиёв Ойбек Рахимович
АЙЛАНМА МАБЛАҒЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ...34

2. Rasulova Nigora Yusupovna
ATTITUDES OF TOURISTS TOWARDS ENVIRONMENTAL SOLUTIONS: A SURVEY OF
TOURISTS IN UZBEKISTAN.....39

3. Vaisov Dilshod Ibodullayevich
RAQOBATBARDOSHLIK KO'RSATKICHLARINI BAHOLASHNING NAZARIY
ASOSLARI.....43

4. Karimboev Dilshod Davronbek o'g'li
THE FUTURE OF SUSTAINABLE TRANSPORTATION IN THE KHOREZM REGION.....50

5. Jumaniyozov Feruzbek Dilshod o'g'li
YASHIL IQTISODIYOT TUSHUNCHASINING SHAKLLANISHI VA UNING MAMLAKAT
IQTISODIYOTIGA TA'SIRI.....56

6. Egamberdiyeva Salima Rayimovna
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA AKTIVLARNI HISOBGA OLISHNI
TAKOMILLASHTIRISH.....61

7. Matkarimova Intizor Atabaevna Matkuliyeva Sanabar Ismailovna
GLOBALIZATSIYA SHAROITIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA MILLIY HISOBLAR
TIZIMINI UYG'UNLASHTIRISHNING USLUBIY JIHATLARI.....67

PEDAGOGIKA

- 1. Qalandarova Iroda Hamdam qizi**
BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARIDA TANQIDIY FIKRLASHNI
SHAKLANTIRISHNING AYRIM PEDAGOGIK JIHATLARI.....74
- 2. Djabbarova Nilufar Baxtiyarovna**
ZAMONAVIY PEDAGOGIK TADQIQOTLARDA LIDERLIK MASALASINING
O'RGANILISHNING AYRIM O'ZIGA XOS JIHATLARI HUSUSIDA.....79

PSIXOLOGIYA

- 1. Ulug'ova Shahlola Musliddinovna**
QADRIYATLARNING TADBIRKORLAR FAOLIYATIDAGI ROLI.....85
- 2. Djumaniyozova Muxayya Xusinovna**
QADRIYAT FENOMENINING PSIXOLOGIYADA O'RGANILISHI.....90
- 3. Ўктамova Шохида Одилбек қизи**
ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ЖИНОЯТЧИЛИГИ МУАММОСИНИ ЎРГАНИШ-ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТ ПРЕДМЕТИ СИФАТИДА.....96

TARIX

- 1. Davletov Sanjarbek Rajabovich**
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIY DIPLOMATIYASIDA YUNESKO BILAN
HAMKORLIK ALOQALARINING O'RNI.....102
- 2. Djabborova Adolatxon Kazakbayevna**
XORAZM VOHASI ZIYORATGOHLARIDA O'TKAZILADIGAN MAROSIMLARNING
AN'ANAVIY MANA'VIY MADANIYATDA TUTGAN O'RNI VA ULARNING MILLIY
MENTALITETGA TA'SIRI.....108
- 3. Асанова Светлана Алексеевна**
ТУРКИСТОН ДАВРИ ЁҚУББЕК ДАВЛАТИНИНГ ВОРИСЛАРИ (1877-1881 й.й).....113
- 4. Аубакирова Жанна Сакеновна. Алексеенко Александр Николаевич, Столярова
Элеонора Олеговна, Краснобаева Нелли Леонидовна**
КАЗАХСТАН В НАЧАЛЕ 30-х гг. XX ВЕКА: ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ
КАЗАХСКОГО НАРОДА.....122
- 5. Дилафруз Ийманова**
ИНЖЕНЕР-ТЕХНИК КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШНИНГ СОВЕТ АМАЛИЁТИ:
МУАММОЛАР ВА НАТИЖАЛАР (1930-1941 йиллар).....129
- 6. Jumaniyozova Mamlakat Tojievna**
XORAZM AHOLISINING XXI ASRNING BIRINCHI CHORAGIDA XALQ TABOVATI
"MAXFIY BILIMLARI" MASALASIGA MUNOSABATI YUZASIDAN KIBER ETNOLOGIK
VA ETNOGRAFIK DALA TADQIQOTI NATIJALARI.....135

7. Sheripov Umarbek Atajanovich ҚОРАҚУМ КАНАЛИНИНГ ҚУРИЛИШИ ВА УНИНГ МИНТАҚА ЭКОЛОГИЯСИГА САЛБИЙ ТАЪСИРИ.....	141
8. Маткаримова Садокат Максудовна, Абдуллаева Назокат Бахтияровна ХОРАЗМ КОРЕЙСЛАРИНИНГ ВИЛОЯТ ҚИШЛОҚ ХО‘ЖАЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДАГИ О‘РНИ.....	148
9. Abdirimov Zarifboy Erkinovich ХОРАЗМШОН – МА‘МУНИЛАР СУЛОЛАСИНИНГ БУЙУК ИПАК YO‘ЛИ SHIMOLIY TARMOG‘I ORQALI OLIB BORGAN SAVDO MUNOSABATLARI.....	154
10. Қурбонов Абдуллажон Атаназарович ҚУЙИ АМУДАРЁ ХУДУДИ ИЛК ЎРТА АСР ДАВРИ ТУРАР-ЖОЙЛАРИ ТАРИХШУНОСЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	160

FILOLOGIYA

Raximbayev Musobek Komiljon o'g'li
Urganch davlat universiteti O'zbek tilshunosligi
kafedrasida mustaqil izlanuvchisi.
musobekgtd@gmail.com

**OGAHIIY "TA'VIZU-L-OSHIQIN" DEVONINING MATN KORPUSINI
SHAKILLANTIRISHDA MA'LUMOTLAR BAZASIDAN FOYDALANISH**

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14130558>

ANNOTATSIYA

Tabiiy tillar uchun korpus keng qamrovli va yaxshi tuzilgan matnlar to'plamidir. Korpus tilshunosligida statistik tahlillar ma'lum bir til yoki lingvistik mintaqada til hodisalarini ishlab chiqarish uchun muhim ahamiyatga ega. O'zbek mumtoz adiblari asarlarini tahlil qilish davomida Ogahiyning "Ta'vizu-l-oshiqin" devoni matn korpusini shakllantirish, g'azalarda qo'llanilgan so'zlar va so'z birikmalaridan foydalangan holda elektron lug'at uchun matn korpusini yaratish bosqichlari o'rganib chiqiladi. Istalgan natijaga erishishning kaliti g'azalarda uchraydigan atamalar bilan ma'lumotlar bazasini yaratishdir.

Kalit so'zlar. O'zbek mumtoz adiblari, Ogahiy, Ta'vizu-l-oshiqin, devon, g'azal, ma'lumotlar bazasi, so'zlar va so'z birikmalari, korpus tilshunosligi.

Рахимбаев Мусобек Комилжонович –

Ургенчский государственный университет,
кафедра Узбекского языкознания, независимый исследователь.

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ТЕКСТОВОГО
КОРПУСА ДИВАНА ОГАХИ "ТАЪВИЗ-УЛ-ОШИКИН"**

АННОТАЦИЯ

Корпус естественных языков представляет собой обширный и хорошо структурированный сборник текстов. В корпусной лингвистике статистический анализ важен для выявления лингвистических явлений на конкретном языке или языковом регионе. В ходе анализа произведений узбекских писателей-классиков будут рассмотрены этапы формирования текстового корпуса книги Огахи «Тавизу-л-ошыкин», использования слов и словосочетаний, используемых в газелях, а также создания текстового корпуса для электронного словаря. быть изучено. Залогом достижения желаемого результата является создание базы данных терминов, встречающихся в газелях.

Ключевые слова. Классические узбекские писатели, Огахий, Тавизу-л-ашикин, деван, газель, база данных, слова и словосочетания, корпусная лингвистика

Rakhimbayev Musobek Komiljonovich –
Urgench State University, Department of
Uzbek Linguistics, Independent Researcher.

USING A DATABASE IN FORMING THE TEXT CORPUS OF OGAHI'S DIVAN "TAVIZU-L-OSHIQIN"

ABSTRACT

A corpus for natural languages is a comprehensive and well-structured collection of texts. In corpus linguistics, statistical analyzes are important for the production of linguistic phenomena in a particular language or linguistic region. During the analysis of the works of Uzbek classical writers, the stages of forming the text corpus of Ogahi's "Ta'vizu-l-oshiqin" book, using the words and phrases used in ghazals, and creating the text corpus for the electronic dictionary will be studied. The key to achieving the desired result is to create a database of terms found in ghazals.

Keywords. Classical Uzbek writers, Ogahiy, Ta'vizu-l-ashiqin, devan, ghazal, database, words and phrases, corpus linguistics

KIRISH VA DOLZARBLIGI

Istiqlol yillarida ona tilimiz tom ma'noda davlat tiliga aylanib, xalqimizni yurtimizda erkin va ozod, farovon hayot qurishdek buyuk marralarga safarbar etadigan beqiyos kuch sifatida maydonga chiqdi[1]. Korpus lingvistikasi zamonaviy ilmiy tadqiqotlarda hal qiluvchi rol o'ynaydi. U keng ko'lamli ilovalarga ega va raqamli texnologiyalarning rivojlanishi bizning katta hajmdagi matnlarni saqlash va qayta ishlash qobiliyatimiz favqulodda darajada oshganligini anglatadi[2]. Ogahiy asarlarini o'rganish hozirgi kunda yosh avlodning ilmiy, madaniy va falsafiy qarashlarini yaxshilaydi. G'azallar va she'riy misralardagi har bir juma o'z navbatida milliylik va imon e'tiqotga bo'lgan qarashlarni kuchaytiradi. Zamonaviy hayotda insoniyat ananaviy o'qish metodlari o'rniga texnika texnologiyalarga bog'lanib qolganligi sababli maqolada Ogahiyning "Ta'vizu-l-oshiqin" devonini raqamlashtirishda ma'lumotlar bazasidan foydalanish ko'rib chiqilgan. O'tgan asrning birinchi yarmida tilshunoslar chuqur tahlil qilinmagan tillarni o'rganishga kirishdilar va fonema nazariyasini ishlab chiqdilar, ular paydo bo'lgan nutq komponentida katta yutuqqa erishdilar chunki, urfdan chiqqan so'zlar bazasini yaratish matn korpustini yaratish demakdir[3].

Ma'lumotlar bazasi - bu turli ma'lumotlarni ma'lum bir tuzilma va formatda tartibga solib, saqlash va ularga kirishni ta'minlovchi elektron tizimdir. Ma'lumotlar bazalari odatda bir yoki bir nechta dastur yordamida boshqarilib, katta hajmdagi ma'lumotlarni tartiblash, saqlash, qidirish va qayta ishlashga imkon yaratadi. Mumtoz asarlar bilan ishlash davomida kompyuter dasturlari uchun ma'lumotlar bazasida matnlarni saqlash va qidirish eng samarali vositalardan biridir.

METODLAR VA O'RGANILISH DARAJASI.

Dunyo bo'ylab tilshunoslik dasturiy ta'minotlariga nazar soladigan bo'lsak ma'lumotlar bazasidan foydalanish natijasida katta ma'lumotlar to'plamlari yaratilgan. Eski yozma manbalarni raqamlashtirish jarayonlarida ko'plab qulayliklarga ega bo'lish mumkin. Raqamlashtirish borasida jahonda ko'plab ilmiy tadqiqotlar ko'rib chiqilgan va ommaviy raqamlashtirish ishlari olib borilmoqda. Ommaviy raqamlashtirish - bu inson aralashuvini minimallashtirish uchun optik belgilarni aniqlash dasturidan foydalanish orqali butun bosma kitob kutubxonalarini raqamli kolleksiyalarga aylantirishga urinishdir [4]. Katta ma'lumotlar bilan ishlash jarayonlarida bazida muammolar bo'lib turadi masalan: jamiyatga salbiy ta'sir ko'rsatishi, birinchi navbatda maxfiylik[5]. Hozirgi kunda ma'lumot almashinishdagi muammolar sabab tilimiz robot tilidan uzoqlashmoqda, binobarin har qanday raqamlashtirish til mavqeyini oshiradi aslida.

TADQIQOT NATIJALARI.

Ogahiy ijodiga nazar soladigan bo'lsak bir qatorda sharq mumtoz she'riyatidagi an'anaga sodiq qolgan holda "Ta'vizu-l-oshiqin" devonida ham ilm, ijod, ma'naviyat va ko'plab diniy bilimlar keltirib o'tilgan. Devonning kirish qismida, ya'ni debochada o'zining tarjimai holi haqida qimmatli ma'lumotlar berilgan. Devonda keltirib o'tilgan g'azallardan foydalangan holda ma'lumotlar bazasini tahlil qilamiz va katta ma'lumotlar omborini yaratamiz.

Dastavval g'azal matni tahlil qilinadi va devonda keltirilgan baytlar misolida bazada ma'lumotlar saqlanishi quydagicha bo'ladi:

Ul pari gesusikim, tushmish sarosar tob anga,
Yuz ko'ngul qaydi uchun har tobi bir qullob anga.

Boshdan oyoq tovlanib turgan o'sha pari sochining har bir tobi (jingalak soch halqasi) yuz ko'ngilni zanjirband qilish uchun bir qullobdir.

gesu – soch

tob – I. Toqat, quvvat, chidam; II. To'lg'anish, bukulish, eshilma

La'li rangini farahafzo takallumlar bila

Huqqayi yoqutkim, to'lmish duri serob anga.

Kishini quvontiradigan so'zlarni aytuvchi bir rangli labi noyob durlar to'la yoqut qutisiga o'xshaydi.

la'l – la'l, lab

rangin – rangli

farahafzo – shodlik keltiruvchi

takallum – so'z, so'zlash

huqqa – quticha

serob – sersuv

Ko'zi bir sayyodkim, qosh yosi-yu kirpik o'qi

Jon qushin sayd etkali bo'lmishdurur asbob anga.

Ko'zi bir mohir ovchi bo'lib, qoshlarining kamoni hamda kiprigining o'qi, jon qushini ovlash uchun unga asbob-yaroq bo'lmish.

sayyod – ovchi

yo – kamon

sayd etmoq – ovlamoq

asbob – qurol yaroq

Tob topmish o'zgacha o'tlig' yuzi may tobidin,

Qilg'ali emdi nazora kimda bordur tob anga.

May haroratidan uning o'tli yuzi o'zgacha tusga kirgan vaqtida endi unga qarash uchun kimda toqat bor deysiz.

tob topmoq – biror tusga kirmoq

o'tlig' – o'tli

tob – harorat, qizg'inlik

nazora – qarash

tob – toqat

Devon matni to'laligicha jadvalda qayt qilib boriladi va har bir bayt uchun alohida nasriy bayonlar keltirib o'tiladi. Bundan tashqari nasriy izohlar va g'azal tarkibidan urfdan chiqqan so'zlar ajratib olinadi va hozirgi o'zbek tili izohli lug'ati so'zlari bilan izohlanadi.

Ma'lumotni bazaga joylashdan oldin, uni to'g'ri rejalashtirish zarur. Quyidagi omillar ma'lumotlar bazasini yaratish va unda ishlashda muhim ahamiyatga ega:

1. Loyiha tuzulishini belgilash: Ma'lumotlar bazasini loyihalashda ularning tuzilmasini ya'ni jadval va maydonlarni to'g'ri aniqlash zarur bo'lib jadvallar bilan ishlashda ma'lumotlarning relyatsion modelidan foydalanish zarurdir. Har bir ma'lumot maydoni o'ziga xos ma'noga ega bo'lib, uning tipi aniqlanadi hamda ustunlar uchun ma'lum tip belgilanadi.

2. Optimallashtirish: Ma'lumotlar bazasini ortiqcha ma'lumotlardan himoya qilish uchun tartibga solish jarayoni amalga oshiriladi va bu jarayonda kerakli va keraksiz detallar ko'zdan kechiriladi. Bu vazifa orqali ma'lumotlar qayta takrorlanmasligi va aloqador jadval yoki sohalar orqali tartiblanishi ta'minlanadi.

3. Himoya choralari: Ma'lumotlar bazasiga joylashgan ma'lumotlar himoyalangan bo'lishi zarur chunki, hozirgi kunda ma'lumotlarning yo'qolishi yoki ularga ziyon yetish xafi kuzatilmoqda. Shuning uchun, foydalanuvchi huquqlarini cheklash va parollar yordamida ma'lumotlar bazasi xavfsizligini ta'minlashga e'tibor beriladi.

XULOSA

O‘zbek mumtoz adiblari asarlarini tahlil qilish davomida Ogahiyning “Ta’vizu-l-oshiqin” devoni matn korpusini shakillantirishda ma’lumotlarni bazaga joylashtirish bu oddiy jarayon bo‘lib ko‘rinsada, u samarali va to‘g‘ri amalga oshirilsa, dasturiy ta’minot faoliyatiga sezilarli ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Strukturani to‘g‘ri loyihalash, xavfsizlikni ta’minlash va kerakli operatsiyalarni bajarish orqali ma’lumotlar bazasini samarali boshqarish mumkin. Shuningdek, bulutli yechimlardan foydalanish ham ma’lumotlar bazasini qulay boshqarish imkonini beradi.

Иқтибослар / References / Сноски

- [1] Мирзиёев Ш.М. Ўзбек тили халқимиз учун миллий ўзлигимиз ва мустақил давлатчилик тимсоли, бебаҳо маънавий бойлик, буюк қадриятдир // Халқ сўзи газетаси. – 2019 йил 22 октябрь, 218-сон.
- [2] Ole Schützler & Julia Schlüter. 2022. Data and Methods in CorpusLinguistics: Comparative Approaches. Cambridge: Cambridge University Press, p.358
- [3] Jones, D. 1950. The Phoneme: Its Nature and Use. Cambridge: Cambridge University Press.
- [4] Coyle, K., 2006. Mass Digitization of Books. Journal of Academic Librarianship, 32(6), pp.641–645.
- [5] Boyd, D. & Crawford, K., 2012. Critical Questions for Big Data. Information, Communication & Society, 15(5), pp.662–679

гг. Капитана Н.Муравьева, посланного в Сии страны для переговоров-М, 1822, Ч .1-179 с, Ч-2-М-1822-144 с. Иванин М.И. Хива Спб 1873.64 с. Кун А.Л. Культура Низовьев Аму-Дарьи //Материалы для статистики Туркестанского края-Спб, 1876. Вып IV-С 237 ва бошқалар.

[16]. Кун А.Л. Культура Низовьев Амударьи //Материалы для статистики Туркестанского края-СПб, 1876. Вып IV-С.257

[17]. Веселовский Н.И. Очерк историко-географических сведений о Хивинском ханстве. От древнейших времен до настоящего-СПб, 1877-С. II-III.

[18]. Богданов М.Н. Очерки природы Хивинского оазиса и пустыни Кызылкум-Ташкент, 1884-С.54-55. Иванин М.И. Хива и река Амударья-Спб, 1873-С.37-39.Барбат Де Марни Н.П. О геологических исследованиях в Амударьинском крае //ЗИРГО, СПб, 1875. Т-9, Вкп 6-С. 114-115. Россикова А.Е. По Амударье от Петро-Александровска до Нукуса //Исторический вестник-Спб, 1902. Т.28-С.641-643.

[19]. Герасимовский А.М. Древности Хивы и Амударьинский отдел //Исторический вестник –СПб, 1909- С.971-973

[20]. Димо Н.А. Почвенные исследования в бассейне Р.Амударьи //Ежегодник отдела земельных улучшений за 1913 г.Часть-2.СПб.1914.

[21]. Открытие Туркестанского кружка любителей археологии 11 декабрь 1895 г. – Ташкент, 1895-С.4-5.

[22]. Якубовский А.Ю.Развалины Ургенча //Известия Государственной академии материальной культуры-Л, 1930 .Вып-2-268 с. Ўша муаллиф. Городище Миздахқон //Записки коллегии востоковедов»-А, 1930 г.5- С. 551-581